

Остапенко Виктор Станиславович,

магістр кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів та природопольовання України

e-mail: ostapenko.vctr@gmail.com

Data about the authors

Alexander Chumachenko,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine PhD in Economics, lecturer, Department of Land-Use planning

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Yevheniia Kryvoviaz,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine PhD in Economics, lecturer, Department of Geodesy and Cartography

e-mail: zmenichka@ukr.net

Viktor Ostapenko,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Master's Department of Geodesy and Cartography.

e-mail: lostapenko.vctr@gmail.com

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.
ЮРЧЕНКО О.А.

Фінансова та податкова звітність суб'єктів малого підприємництва

Актуальність теми дослідження. Перехід України до ринку супроводжується становленням і розвитком малого бізнесу, завданням якого є формування й насичення ринку товарами і послугами, сприяння розвитку конкуренції та послабленню монополізму, розширенню кількості робочих місць. Процеси становлення малого бізнесу в Україні розпочалися з початком незалежності, однак його функціонування та розвиток мають певні труднощі і сьогодні. Основною перешкодою на шляху розвитку малого бізнесу є відсутність ефективного механізму підтримки з боку держави. Багатостороння підтримка малого бізнесу та побудова соціально орієнтованої економіки має стати важливим напрямом реформ в Україні, що стане головним чинником підвищення рівня життя населення та сприятиме процесам інтеграції національної економіки у світове господарство. В той же час наразі в державному регулюванні обліку та складанні звітності суб'єктами малого підприємництва є суттєві недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз нормативно-правового регулювання ведення обліку та складання звітності суб'єктами малого підприємництва.

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, методи індукції, дедукції. При вивченні теорії та діючої практики обліку та складання звітності суб'єктами малого підприємництва використані прийоми оцінки, зіставлення, порівняння, групування, класифікації.

Результати дослідження. У статті приділено увагу актуальним питанням, які пов'язані з веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва у зв'язку зі змінами вимог вітчизняного законодавства.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств.

Висновки за статтею. Проведене дослідження підкреслило необхідність перевірки відповідності критеріям віднесення підприємств до суб'єктів малого підприємництва, а також вибору оптимальної форми ведення бухгалтерського обліку, яка б враховувала особливості функціонування підприємства: вид діяльності, кількість операцій за місяць, їх складність та чисельність працівників, систему оподаткування тощо. Також визначено комплекти форм фінансової звітності в розрізі користувачів – суб'єктів малого підприємництва.

Ключові слова: малий бізнес, суб'єкти малого підприємництва, мікропідприємство, бухгалтерський облік, фінансова звітність, спрощена система оподаткування, податкова звітність.

ЗОРИНА Е.А.
ПЕТРАКОВСКАЯ Е.В.
ЮРЧЕНКО А.А.

Финансовая и налоговая отчетность субъектов малого предпринимательства

Актуальность темы исследования. Переход Украины на рынок сопровождается становлением и развитием малого бизнеса, задачей которого является формирование и насыщение рынка товарами и услугами, содействие развитию конкуренции и ослаблению монополизма, расширению количества рабочих мест. Процессы становления малого бизнеса в Украине начались с началом независимости, однако его функционирование и развитие испытывают определенные трудности и сегодня. Основным препятствием для развития малого бизнеса является отсутствие эффективного механизма поддержки со стороны государства. Многосторонняя поддержка малого бизнеса и построение социально-ориентированной экономики должны стать важным направлением реформ в Украине, что станет главным фактором повышения уровня жизни населения и будет способствовать процессам интеграции национальной экономики в мировое хозяйство. В то же время в государственном регулировании учета и составлении отчетности субъектами малого предпринимательства есть существенные недостатки, негативно влияющие на качество и эффективность учетно-контрольных процессов, что обуславливает актуальность и практическую значимость данной статьи.

Целью исследования является анализ нормативно-правового регулирования ведения учета и составления отчетности субъектами малого предпринимательства.

Методы исследования. Методической основой исследования является общенаучный диалектический метод, методы индукции, дедукции. При изучении теории и действующей практики учета и составления отчетности субъектами малого предпринимательства использованы приемы оценки, сопоставления, сравнения, группировки, классификации.

Результаты исследования. В статье уделено внимание актуальным вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства в связи с изменениями требований отечественного законодательства.

Область применения результатов. В области экономических наук и практической деятельности предприятий.

Выводы по статье. Проведенное исследование подчеркнуло необходимость проверки соответствия критериям отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства, а также выбору оптимальной формы ведения бухгалтерского учета, учитывающей особенности функционирования предприятия: вид деятельности, количество операций за месяц, их сложность и численность работников, систему налогообложения и т.д. Также определены комплекты форм финансовой отчетности в разрезе пользователей – субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: малый бизнес, субъекты малого предпринимательства, микропредприятие, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, упрощенная система налогообложения, налоговая отчетность.

ЗОРИНА Е.А.
PETRAKOVSKAYA E.V.
YURCHENKO O.A.

Financial and tax reporting of small businesses

Relevance of the research topic. Ukraine's transition to the market is accompanied by the formation and development of small business, whose task is to form and saturate the market with goods and services, promote competition and weaken monopolies, expand the number of jobs. The process of small business formation in Ukraine began with the beginning of independence, but its functioning and development have some difficulties today. The main obstacle to the development of small business is the lack of an effective

mechanism of state support. Multilateral support of small business and building a socially oriented economy should become an important area of reform in Ukraine, which will be a major factor in improving living standards and promote the integration of the national economy into the world economy. At the same time, currently in the state regulation of accounting and reporting by small businesses there are significant shortcomings that negatively affect the quality and efficiency of accounting and control processes, which determines the relevance and practical significance of this article.

The purpose of the study is: analysis of regulatory and legal regulation of accounting and reporting by small businesses.

Research methods. The methodological basis of the research is the general scientific dialectical method, methods of induction, deduction. In studying the theory and current practice of accounting and reporting by small businesses used techniques of evaluation, comparison, comparison, grouping, classification.

Results of the research. The article focuses on topical issues related to accounting and financial reporting by small businesses in connection with changes in the requirements of domestic law.

Field of application of results. In the field of economic sciences and in the practical activities of enterprises.

Conclusions on the article. The study highlighted the need to verify compliance with the criteria for classifying enterprises as small businesses, as well as choosing the optimal form of accounting, which would take into account the peculiarities of the enterprise: type of activity, number of transactions per month, their complexity and number of employees. Sets of forms of financial reporting in terms of users – small businesses are also identified.

Key words: small business, small business entities, microenterprise, accounting, financial reporting, simplified taxation system, tax reporting.

Постановка проблеми. Сьогодні суб'єкти малого бізнесу як суб'єкти підприємницької діяльності займають провідне місце в економіці країни. Вони динамічно розвиваються, адаптуються до нововведень у законодавстві щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, змін обсягів діяльності за рік по відповідних групах платників єдиного податку та особливостей перебування на спрощеній системі оподаткування, використання різних облікових реєстрів, вибору пакету річної фінансової звітності, застосування міжнародних стандартів фінансової звітності тощо. Усі нововведення створюють значні перешкоди у прийнятті більш гнучких та оперативних рішень керівництвом підприємства, дотриманні податкової дисципліни, реєстрації фактів господарської діяльності, складанні достовірної фінансової звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням обліку суб'єктів малого підприємництва приділено значну увагу науковців. Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні досліджували такі вітчизняні науковці: В.В. Білик, В.М. Геєць, О.В. Кужель, Ю.Б. Іванов, О.В. Лібанов, О.Ю. та інші. Регулювання розвитку малого бізнесу у взаємозв'язку з обліковими моделями розглядали Гоголь Т. А., Волот О. І.. Актуаль-

ні проблеми теорії та практики оподаткування досліджували такі вчені як Швабій К. І., Лисенко В. В., Новицький М. І. та інші.

Праці провідних учених здійснили вагомий внесок у розвиток обліку суб'єктів малого підприємництва, проте залишається багато невирішених актуальних практичних питань, які вимагають удосконалення щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у зв'язку зі змінами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Метою статті є: наукове обґрунтування теоретичних положень з удосконалення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах – суб'єктах малого підприємництва.

Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство, відповідно до вимог законодавства, складає фінансову, податкову та статистичну звітність. Такого роду звітність складається за певними встановленими формами та має певний набір інформації, який задовольняє запити того чи іншого користувача. До цих користувачів відносяться податкові органи, кредитори, органи статистики, власники та керівники підприємства тощо. Малі підприємства для подання фінансової звітності можуть використовувати форми П(С)

БО 25. Як відомо, в 2019 році були внесені зміни до П(С)БО 25, яке змінило свою назву з «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» на «Спрощена фінансова звітність» (завдяки наказу Міністерства від 31.05.2019 р. № 226).

Оновлений НП(С)БО 25 містить такі форми фінансової звітності та їх користувачів – див. таблицю.

Першочерговим завданням для будь-яких суб'єктів господарювання є необхідність перевірки відповідності чинному законодавству щодо критеріїв визначення розміру підприємства. Критерії визначення групи підприємства прописані у Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1]:

1. Балансова вартість активів. Це вартість, за якою активи відображаються у балансі, тобто це рядок 1300 Балансу форм № 1, № 1–м та № 1–мс.

2. Чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Це дохід, що визначається шляхом віднімання з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (в тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо) .п.), та податків і зборів (НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2]). Дані беруться з рядка 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати форм № 2, № 2–м та № 2–мс.

3. Середня кількість працівників. Дані беруться із великої частини фінансової звітності – з поля «Середня кількість працівників». Відповідно до примітки 1 до відповідних форм фінансової звітності, середня кількість працівників «визначається у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері статистики». Мова йде про Інструкцію зі статистики кількості працівників, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. №286 [3].

Слід зазначити, що до мікро та малих відносяться підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають як мінімум двом із наступних критеріїв (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік) [1]:

1. Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

- балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;
- середня кількість працівників – до 10 осіб.

2. Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

- балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
- середня кількість працівників – до 50 осіб.

Наступним важливим етапом для суб'єктів малого підприємництва є вибір оптимальної форми ведення бухгалтерського обліку, при цьому необхідно враховувати особливості функціонування підприємства, а саме: вид діяльності, кількість операцій за місяць, їх складність та чисельність працівників, а також систему оподаткування. Вибрана форма ведення обліку має сприяти багатфункціональному використанню інформації, максимальному зменшенню дублюванню облікових процесів та економії праці облікових працівників, а також задовольняти потреби усіх користувачів.

За даними облікових реєстрів суб'єкти малого підприємництва мають складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену нормами чинного Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» [4]. Норми НП(С)БО

Форми фінансової звітності за НПСБО 25

Фінансова звітність малого підприємства: Баланс форма № 1–м Звіт про фінансові результати форма № 2–м	Фінансова звітність мікропідприємства: Баланс форма № 1–мс Звіт про фінансові результати форма № 2–мс
Використовують: – малі підприємства (крім платників єдиного податку 3 групи); – Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності	Використовують: – Мікропідприємства; – Підприємства – платники єдиного податку 3 групи; – непідприємницькі товариства (тобто неприбуткові організації)

25 та відповідну спрощену фінансову звітність не можуть застосовувати підприємства, що відповідно до законодавства складають звітність за МСФЗ. Вони використовують повноформатну фінансову звітність, передбачену НП(С)БО 1.

Відповідно НП(С)БО 1 мікропідприємства та малі підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у НП(С)БО 25. Тобто підприємство саме вирішує, який комплект звітності представляти: скорочену фінансову звітність відповідно до НП(С)БО 25 або повний річний комплект фінансової звітності та проміжний у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (НП(С)БО 1). Безумовно, своє рішення доцільно закріпити у Наказі про облікову політику. Проте зауважимо, що відповідно до НП(С)БО 25 підприємства, що належать до мікропідприємств, не мають права представляти фінансову звітність малого підприємства (1–м, 2–м), але можуть подавати повний комплект звітності відповідно до НП(С)БО 1; підприємства, що належать до малих підприємств, – не мають права представляти фінансову звітність мікропідприємства (1–мс, 2–мс), але можуть подавати повний комплект звітності відповідно до НП(С)БО 1.

Крім того, слід зазначити, що новостворені підприємства для визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності. Тобто, якщо новостворене підприємство за підсумками 9 місяців року створення підпадає під критерії малого підприємства (яке згідно з НП(С)БО 25 має подавати квартальну звітність), у році створення квартальну звітність воно не подає, поки за підсумками року не буде визначено відповідність критерію малого підприємства, і тоді з наступного року почне подавати квартальну звітність.

Що стосується податкової звітності юридичних осіб – платників єдиного податку (третья група), то вони, згідно Податкового кодексу [5], використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників Податковим кодексом;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників Податковим кодексом (у разі перевищення обсягу доходу).

У разі застосування іншого способу розрахунків, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, вони мають в податковій декларації додатково відображати окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення [5].

Згідно з пп. 296.3 ПКУ, платники єдиного податку III групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, тобто протягом 40 календарних днів після завершення звітного періоду. Податок, розрахований у декларації, сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем подання декларації (пп. 57.1 ПКУ).

Згідно з пп. 296.1.3 ПКУ, платники єдиного податку III групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухобліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ПКУ.

Наразі квартальну фінансову звітність подають усі підприємства, у тому числі малі підприємства, за винятком мікропідприємств, непідприємницьких товариств (крім тих, які зобов'язані складати фінансову звітність за МСФЗ) та платників єдиного податку – юридичних осіб. Таким чином, малі підприємства повинні представляти фінансову звітність до органів статистики не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. А малі підприємства – платники податку на прибуток, яким встановлено квартальний звітний період, також мають представляти фінансову звітність як додаток до декларації з податку на прибуток. Малі підприємства, які використовують МСФЗ, позбавлені права на подання скороченої та подають її у повному складі, а саме: Звіт про фінансовий стан; або єдиний звіт Про сукупний дохід, або окремий Звіт про прибутки та збитки; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух коштів; Примітки, що містять стислий виклад суттєвої облікової політики та іншу пояснювальну ін-

формацію. Малі та середні підприємства застосовують МСФЗ не за кількісними критеріями, передбаченими для ведення бухобліку підприємствами з НП(С)БО, а відповідно до характерних рис та якісних показників, визначених п. 1.2. розд. 1 МСФЗ для малих та середніх підприємств, а саме: не підзвітні громадськості; оприлюднюють фінансові звіти загального призначення для зовнішніх користувачів (наприклад, власники, які не беруть участі в управлінні підприємством, існуючі та потенційні кредитори, а також кредитно-рейтингові агенції).

Отже, належність підприємства до певної групи (виду) за розміром впливає, зокрема, на:

- вибір форм фінансової звітності та ведення обліку (малі та мікропідприємства можуть використовувати форми з П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»);

- періодичність подання звітності до статистики (мікропідприємства представляють у статистику лише річну фінансову звітність);

- необхідність застосування МСФЗ (великі підприємства (як ті, які становлять суспільний інтерес) обов'язково використовують міжнародні стандарти);

- обов'язковість оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком (малі та мікропідприємства не зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком);

- необхідність подання декларацій до податкової в електронній формі (платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі. Декларацію з ПДВ усі платники цього податку подають в електронній формі незалежно від розміру);

- тривалість проведення виїзних перевірок;

- продовження термінів проведення перевірок;

- облік у ДФС великих платників податків.

Висновки

Основними стимулюючими чинниками розвитку малого бізнесу є досконалість нормативного регулювання та зрозумілість у застосуванні законодавчих вимог. Проте сучасні умови ведення бухгалтерського обліку суб'єктів малого бізнесу вимагають подальшого вдосконалення існуючих нормативів та чинних законодавчих актів. По-перше, це стосується різних критеріїв класифікації суб'єктів господарської діяльності, які передба-

чені чинним законодавством, що призводить до труднощів щодо їх віднесення до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва. По-друге, вибір суб'єкта малого підприємництва стосовно форми ведення обліку залежить від кількості господарських операцій за місяць та системи оподаткування. По-третє, внесені зміни до НП(С)БО «Спрощена фінансова звітність» дали змогу користувачам – суб'єктам малого підприємництва чітко зрозуміти, який саме комплект звітності готувати – фінансову звітність малого підприємства або фінансову звітність мікропідприємства.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>

3. Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. №286: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05#Text>

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text>

5. Податковий Кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

References

1. Zakon Ukrainy «Pro bukhgalters'kyu oblik ta finansovu zvitnist' v Ukraini»: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

2. Natsional'ne polozhennya (standart) bukhgalters'koho obliku 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti»: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>

3. Instruksiya zi statystyky kil'kosti pratsivnykiv, zatverdzhena nakazom Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy vid 28.09.2005 r. №286: [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05#Text>

4. Natsional'ne polozhennya (standart) bukhgalters'koho obliku 25 «Sproshchena finansova zvitnist'»: [Elektronnyy

resurs]. – Rezhyim dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text>

5. Podatkovyy Kodeks Ukrayiny: [Elektronnyy resurs]. – Rezhyim dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

Дані про авторів

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Юрченко Олександр Анатолійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alexdekan@ukr.net

Данные об авторах

Зорина Елена Анатольевна,

д.э.н., профессор кафедры учета, аудита и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковская Елена Владимировна,

к.э.н.; доцент, доцент кафедры учета, аудита и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Юрченко Александр Анатольевич,

к.э.н.; доцент, доцент кафедры учета, аудита и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: alexdekan@ukr.net

Data about authors

Elena Zorina,

Doctor in Economics, Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: alena07080978@gmail.com

Elena Petrakovskaya,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Alexander Yurchenko,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: alexdekan@ukr.net

УДК: 658

БРИГІЛЕВИЧ Г.М.
ВОЙТЕНКО О.А.

Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в туристичній сфері

Предметом дослідження є стратегічне управління підприємствами туристичної сфери.

Мета дослідження – узагальнити сучасні підходи до розуміння сутності стратегічного управління підприємницькою діяльністю, визначити його ознаки та функції і провести аналіз особливостей застосування стратегічного управління в туристичній сфері.

Методи дослідження. У дослідженні використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі діалектичний метод наукового пізнання, системний, логічний, метод аналізу та синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення.

Результати роботи. У статті обґрунтовано важливість стратегічного управління підприємствами туристичної сфери в умовах зовнішніх викликів, зокрема пандемії Covid-19, оскільки саме таке управління націлене на забезпечення стійкого функціонування підприємств та досягнення стратегічних цілей їх розвитку. Проаналізовано підходи до розуміння сутності стратегічного управління у вітчизняній та зарубіжній науці, окреслено етапи, функції та принципи стратегічного управління. Визначено чинники, які впливають на стратегічне управління підприємствами та охарактеризовано особливості стратегічного управління для підприємств, що працюють у туристичній сфері.